

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529306>

УДК 741

ЛИЧНОСТЬ КОРРУПЦИОНЕРА В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВРЕМЕНИ

Д.К. Маткаримова,
студентка магистратуры

И.Н. Вишневецкая,
научный руководитель,
к.ю.н., доц. кафедры прокурорского надзора и криминологии,
ФГБОУ ВО «СГЮА»,
г. Саратов

Аннотация: В статье раскрывается характеристика лиц, совершающих преступления коррупционной направленности. Рассматриваются основные элементы структуры личности: уголовно-правовые, социально-демографические и нравственно-психологические. Приводится криминологический портрет личности преступника. Перед наукой стоит задача извлечения перманентных особенностей, свойств или специфических черт личности коррупционера, как в теоретическом, так и в практическом аспекте. Получение данных о личности неизвестного преступника позволит определить направления и приемы розыска и задержания данной категории преступников.

Ключевые слова: криминологическая характеристика, личность преступника, коррупция, коррупционер

THE PERSONALITY OF A CORRUPTOR IN THE REALITIES OF MODERN TIME

D.K. Matkarimova,
graduate Student

I.N. Vishnevetskaya,
Scientific Director,
Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Prosecutor's
Supervision and Criminology,
FSBEI HE "SSLA",
Saratov

Annotation: The article reveals the characteristics of persons who commit corruption-related crimes. The main elements of the personality structure are considered: criminal law, socio-demographic and moral-psychological. The criminological portrait of the criminal's personality is given. Science is faced with the task of extracting permanent features, properties or specific traits of a corrupt person's personality, both in theoretical and practical aspects. Obtaining data on the identity of an unknown offender will help determine the directions and methods of searching and arresting this category of criminals.

Keywords: criminological characteristics, personality of a criminal, corruption, corrupt official

Современное развитие социально-демографических, политических, правовых, экономических факторов диктует новые направления и приоритеты развития государства, но с учетом данных факторов развивается и совершенствуется криминологическая ситуация, преступное сообщество становится все более изощренное, и самое большое количество преступлений отводится коррупционным. Масштаб коррупционных преступлений с каждым годом увеличивается. Если в 2017 году было зарегистрировано 26352 коррупционных преступлений (рис. 1), то в 2018 году произошло увеличение до 27143 преступлений [1-3].

Рисунок 1 – Зарегистрированных преступлений за 2017-2020 гг. по России

В 2019 году данный показатель увеличился до 30991 ед., и в 2020 году динамика коррупционных преступлений наблюдалась на уровне 32231 ед. В 2020 году только возбуждено 15214 уголовных дел по коррупционной направленности, что на 4,0 % больше, чем в 2019 году [4]. При этом около 1,6 тыс. преступлений были совершены группой лиц по предварительному сговору, а 632 в составе организованных групп. Данные Генеральной прокуратурой Российской Федерации по зарегистрированным

коррупционных преступлений наводят на мысль, что коррупционеры стали умнее, стали меньше совершать промахов, коррупционеры стали совершенствоваться в данном направлении, поэтому данная тема становится актуальной, в особенности исследования личности коррупционера, в части его преступного поведения, побуждающего на совершение преступления [3]. Обозначенная задача решается только путем глубокого изучения личности преступника коррупционной направленности. Залог успешного предупреждения преступлений кроется в детальном изучении личности преступника, ведь именно личность аккумулирует в себе причины и истоки мотивации преступника, обуславливает его преступное поведение, побуждающие его на их совершение. Личность преступника является центральным звеном всего механизма преступного поведения. Посредством воздействия на определяющие особенности, являющиеся криминогенными, порождающими такое поведение, реализуется предупредительное воздействие.

Личность преступника, как и личность любого человека, представляет собой совокупность (комплекс) социальных, психологических и физических свойств, которые в различной степени проявляются в процессе противоправной деятельности. Личность преступника как непосредственное отражение его преступных поступков содержит в себе те самые причины совершения преступления, служит генератором всего механизма преступного поведения. В данном случае определяются элементы структуры личности: уголовно-правовые, социально-демографические и нравственно-психологические [1].

В теории криминологии достаточное количество как определений понятия «личность преступника», так и ее основных элементов, поэтому, возникает насущная как научная, так и практическая задача извлечения именно этих перманентных особенностей, свойств или специфических черт личности преступника, которые побуждают его на совершение преступления, в данном случае на преступников, совершающих преступления коррупционной направленности.

Уголовно-правовые элементы структуры личности определяют преступника в правовом аспекте. Данный элемент содержит в себе мотивацию преступного поведения коррупционера, его форму вины, также совокупность таких преступлений и т.д. Все эти критерии позволяют дать объективную оценку коррупционеру, его личностных характеристик. Самой основной характеристикой уголовно-правового элемента личности преступника является его мотивационные побуждения, взаимодействие и реализация конкретных мотивов. В основе мотива лежит побуждение к личностным потребностям, данный факт у коррупционера выражается характером поведения. Мотивация личности коррупционера определяется уровнем

негативизма, то есть пренебрежительным отношением к человеческой личности; корыстно-собственнической направленностью поведения степенью материально-корыстной заинтересованности.

Индивидуалистически-пренебрежительным отношением к различным социальным институтам, к собственным обязанностям; легкомысленно-безответственным и небрежным отношением к таким институтам. На практике отмечается, что такие коррупционеры имеют низкий образовательный уровень, такие личности пренебрежительно относятся к людям. Порой такие преступники действуют организованной группой, преступные деяния имеют комплексный характер, то есть преступления имеют свойство повторяться. Например, в 2020 году увеличилось число притуплений коррупционной направленности, которые были совершены организованной группой с 1136 до 1252 ед. Также, «в 2020 году количество преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб, увеличилось на 14,3 % – с 5408 до 6180, удельный вес таких преступлений составил 22 %».

Рисунок 2 – Зарегистрированных коррупционных преступлений за 2017-2020 гг. по России

Второй элемент структуры личности – социально-демографический. Данный элемент определяется социальным статусом личности и демографическими характеристиками в территориальном разрезе. Коррупционная направленность определяется в большей степени экономическими, социально-психологическими и иными особенностями

какого-либо региона. Социальная направленность характеризует личность преступника с точки зрения его положения в обществе, его социального и семейного статуса: уровень образования, семейное положение, место работы, имущественное положение и т.д. В основном отмечалась такая группа преступников, как служащие в государственных учреждениях, в государственных органах, которые имеют особый статус, чиновники, данная категория занимает наибольший процент преступлений коррупционной направленности.

Обратим внимание, что наибольшее число преступлений коррупционной направленности наблюдается в сфере деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности (4521 человек), то есть в данном случае превалирует категория служащих в государственных органах власти, на втором месте видим преступления в сфере образования – 3217 человека, 1897 человек занимают служащие, занимающие должности в правоохранительных органах и т.д.

Особо отмечаются группы преступников, которые не имеют постоянного дохода, порой встречаются и предприниматели.

Третий элемент структуры личности преступника – это нравственно-психологический. Данный элемент имеет разностороннюю направленность изучения, он определяется направленностью личностных характеристик преступника, его психофизиологических особенностей, темперамента, силы воли, отношения к окружающим и к себе, поведения, нравственными критериями. Криминологическими экспертами особое внимание уделяется психологическим процессам преступника. Несомненно, каждый человека с рождения обладает индивидуальными качествами, и от того на сколько в процессе жизни проявляются эти качества, в каких условиях они формируются и развиваются, и зависят дальнейшие приоритеты и цели. Известны истории преступники, которые обладали высоким интеллектуальным уровнем, которые «проворачивали» высокоинтеллектуальные сделки, операции и т.д., такие личности всегда были интересны с точки зрения психологических особенностей в криминальных исследованиях, в особенности их мотивация, темперамент, образ жизни. Но, наибольшее количество преступников составляли личности с преобладанием отрицательных наклонностей, которые, прежде всего, отличались безыдейностью, нежеланием работать, паразитическими свойствами, эгоизмом и многим другим. Поэтому нравственно-физиологические элементы личности – являются важнейшим направлением для исследования личности преступника, так как именно нравственная часть содвигает личность перейти грань от законопослушного гражданина к преступнику [2-8].

Таким образом, рассмотрев элементы структуры личности можно сделать вывод, о том, что все они достаточно емкие по своему значению, но схожи в одном, что «это личность индивида, совершающего преступление по причине его неотъемлемых антиобщественных внутренних установок, негативного отношения к общепризнанному социальным и юридическим нормам, посредством общественно-опасных методов реализации своих собственных преступных интересов». В связи с постоянным развитием, масштабными инновационными преобразованиями, интеллектуальные возможности преступников коррупционной направленности совершенствуются. Но, тем не менее, личностные характеристики коррупционеров, их особенности и черты остаются, целью совершения преступления коррупционной направленности являлось и является корысть, жажда лёгкой наживы, что неизбежно должно пресекаться соответствующими органами исполнительной власти. От того на сколько исследована личность преступника коррупционной направленности зависит профилактика и предупреждение преступлений, следственные действия правоохранительных органов.

Список литературы

- [1] Организация противодействия коррупции: учебное пособие. / Н. Э. Мартыненко и др.; под. общ. науч. руков. В. Ф. Цепелева. – М.: Академия управления МВД России, 2020. 100 с.
- [2] Гринько С.Д. Структура и динамика коррупции в России / С.Д. Гринько. // Право и государство: теория и практика. – 2019. № 11. 213-215 с.
- [3] Капинус О.С. Криминология: учебник для вузов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 1132 с.
- [4] Коршунова Т.М. Коррупция как социально-правовая проблема современной России: Материалы круглого стола 27 апреля 2018 г. / Под ред. Р.Ф. Муратова, Н.Х. Сафиуллина. – Казань, 2018. 103 с.
- [5] Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Книга 3: учебник для вузов / В.В. Лунеев. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. Т. 1. 413 с.
- [6] Антонян М.У. Портреты преступников. Криминологический анализ. / М.У. Антонян, В.Е. Эминов. – М., 2019. 88 с.
- [7] Генеральный прокуратурой Российской Федерации проанализировано состояние коррупционной преступности по итогам 2018 года. [Электронный ресурс]. – URL: genproc.gov.ru К сведению СМИ news/genproc/news-1575432. (дата обращения: 2.09.2021).

[8] СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году. [Электронный ресурс]. – URL: ria.ru/20201208/korruptsiya-1588146708.html. (дата обращения: 2.09.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Organization of anti-corruption: textbook. / N.E. Martynenko and others; under. total scientific. heads. V.F.Tsepelev. – М.: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2020. 100 p.

[2] Grinko S.D. The structure and dynamics of corruption in Russia / S.D. Grinko. // Law and state: theory and practice. – 2019. No. 11. 213-215 p.

[3] Kapinus O.S. Criminology: a textbook for universities. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 1132 p.

[4] Korshunova T.M. Corruption as a social and legal problem in modern Russia: Materials of the round table on April 27, 2018 / Ed. R.F. Muratova, N.Kh. Safiullina. – Kazan, 2018. 103 p.

[5] Luneev V.V. The course of world and Russian criminology. Book 3: textbook for universities / V.V. Luneev. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. Vol. 1. 413 p.

[6] Antonyan M.U. Portraits of criminals. Criminological and psychological analysis. / M.U. Antonyan, V.E. Eminov. – М., 2019. 88 p.

[7] The Prosecutor General's Office of the Russian Federation analyzed the state of corruption crime at the end of 2018. [Electronic resource]. – URL: genproc.gov.ru For the information of the media news / genproc / news-1575432. (date of access: 2.09.2021).

[8] The UK investigated nearly 16,000 corruption cases in 2020. [Electronic resource]. – URL: ria.ru/20201208/korruptsiya-1588146708.html. (date of access: 2.09.2021).

© Д.К. Маткаримова, 2021

Поступила в редакцию 24.08.2021

Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Маткаримова Д.К. Личность коррупционера в реалиях современного времени // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 65-71. URL: <https://ip-journal.ru/>